

الدنانير الذهبية لعهد السلطان مظفرالدين (كوكبوي - كوكبري) من 587-630هـ/1191-1260م
نماذج مختارة/ دراسة تحليلية

Golden coin dinars for the reign of Sultan Muzaffar al-Din (Kawkboy - Kokbari)
At 587-630 AH / 1191-1260 AD

Selected models/analytical study

أ.م.د. جوان أحمد إسماعيل - جامعة صلاح الدين - أربيل

أ.م.د. أراس إسماعيل خضر - جامعة صلاح الدين - أربيل

Asst. Prof.Dr Juwan Ahmed Ismail - Salahaddin University Erbil. College of art

Assoc. Prof.Dr Aras Ismail Khaider - Salahaddin University Erbil. College of art

Aras.khider@su.edu.krd

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8414553> VOL2023 ISSUE-OCT01

Published 26OCT2024

الملخص:

تعتبر المسكوكات ودار الضرب أربيل من أهم المجالات التي يهتم الباحث الأثري بدراستها، باعتبارها أثراً هاماً تفيد فائدة كبيرة للأثار والتاريخ الإسلامي بصفة عامة، حيث من خلالها يتم الكشف عن ألقاب الحكام والأمراء وتاريخ الضرب، وبعض العبارات التي تدل على المذاهب الدينية للدولة التي ضربتها أو تعاملت بها، كما يستفاد منها في تحديد تبعية الولاة وأصحاب الدويلات الخلافة الإسلامية أو استقلاليتهم عنها، وللنقود أيضاً دور بالغ في تصحيح أو إظهار معطيات تاريخية اختلف حولها المؤرخون أو أهملوها.

فالنقود هي وثيقة رسمية ودقيقة يصعب الطعن فيها، ولها أولوية في حالة اختلف المؤرخون فيها كانت النقود تمثل هيبة الدولة، وتسك وفقاً لأوامر الخليفة أو الملك، وتصدر بمرسوم من أعلى المستويات على مر العصور، وفي دار خاصة بسك العملة ومراقبة موازينها من قبل موظفين رفيعي المستوى، يعينون وفق ثقة الملك أو الخليفة بهم وبقدراتهم في إدارة أهم مرفق حيوي - كالبانك المركزي الحالي - يغذي الدولة بالنقود.

وكشفت النقود حقائق هامة عن جماعات منسية أو غامضة لها كيان خاص ولم يعرف وجودها إلا عن طريق عملتها التي حفظتها من الضياع، مثل نقود الثائرين ضد سلطان الدولة، كما أن النقود مادة غنية يقينية لا يتطرق إليها الغش والتدليس كما يحدث للمخطوطات القديمة أو الكتب من حك وكشط، فالنقود على مر العصور مرآة النشاط الاقتصادي ويعكس الوضع التجاري، ووجود عملات ذهبية خالصة أو فضية بعبارة عال يشير إلى حالة رخاء للدولة في عصر ما، أما وجود المسكوكات الصغيرة بمستوى الفلوس نحاسي أو برونزي دليل على الرواج التجاري، وعكس ذلك يدلل التدهور الاقتصادي.

الكلمات المفتاحية: الدنانير الذهبية؛ المخطوطات؛ دار سك النقود؛ المسكوكات؛ العملة.

Abstract:

The coins and the beating house Erbil are among the most important areas that the archaeological researcher is interested in studying, as an important impact that benefits a great benefit to Islamic antiquities and history in general, through which the titles of rulers and princes and the date of beating are revealed, and some phrases that indicate the religious doctrines of the state that struck or dealt with them, as well as used to determine the subordination of the governors and owners of the Islamic Caliphate states or their independence from it. Coins also has a major role in correcting or revealing historical data that historians disagree about or neglect.

Coins is an official and accurate document that is difficult to challenge, and it has priority in a case in which historians disagree that coins represents the prestige of the state, minted according to the orders of the caliph or king, and issued by decree of the highest levels throughout the ages, and in a special house for minting currency and monitoring its balances by high-ranking officials, appointed according to the confidence of the king or caliph in them and their abilities to manage the most important vital facility - such as the current central bank - that feeds the state with coins.

Coins revealed important facts about forgotten or mysterious groups have a private entity and did not know their existence only through their currency, which saved them from loss, such as the coins of the revolutionaries against the authority of the state, and the coins is a rich material certainty not addressed by fraud and fraud as happens to ancient manuscripts or books of scratching and scraping, coins throughout the ages mirror economic activity and reflects the commercial situation, and the presence of gold coins pure or silver high caliber indicates the state of prosperity of the state in an era, The presence of small coins at the level of copper or bronze files is an indication of commercial boom, and the opposite is indicative of economic decline.

Through our research on a topic related to the Kurdistan Region and serves it, and no one touched on it before, the researcher chose (golden dinars) for the period of the rule of Muzaffar al-Din, ruler of Erbil, and the multiplied city of Erbil, which ranges for a period of time from (587 - 630 AH), and the number of models studied (17), in which money continued to be struck, from the beginning of its preparation for its declaration as an independent city and then its declaration as an independent emirate, and the historical periods it went through according to the chronology of the Atabeg period The reign of Sultan Muzaffar al-Din Kokbari And the period of the Caliph Al-Nasir Li Din Allah and Al-Zahir bi-Amr Allah to the last model dates back to the era of Al-Mustansir Billah, and their rule in Erbil and their beating of dinars with the name of hitting the city of Erbil, and it continued to strike money.

Keywords: gold dinars; manuscripts; mint; coins; currency.

فرضية البحث:

سيخرج القارئ في نهاية البحث بفكرة متكاملة عن مسكوكات الاتابكية في العراق بمعظم طرزها المعروفة مع تفريغ كامل لنقوشها، وشرح وتحليل وافي لهذه المسكوكات ورموزها، والأحداث التاريخية التي يمكن استنباطها من خلالها، مع نظرة عامة على بعض نواحي الحياة في ذلك الوقت منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية إلى جانب الفنون والزخارف، مع التعرف بشكل عام على أهمية المسكوكات في دراسة التاريخ بشكل عام.

هدف البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى توثيق جوانب من تاريخ أربيل دار سك النقود بواسطة المسكوكات التي هي إحدى مصادر التاريخ، ودراستها دراسة منهجية تاريخية تعتمد على الوصف والتحليل والنقد والتوثيق، وقد تم اعتماد المسكوكات في هذه الدراسة كمصدر من مصادر التأريخ، بالرجوع للعديد من المجموعات النقدية الرسمية والخاصة ودراستها وتحليلها.

أهمية البحث:

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى النتائج التي خرجت بها، منها نشر طرز ومسكوكات لم تنشر من قبل، وتوثيق أحداث تاريخية لم تذكرها كتب التاريخ، مع جمع أوسع مجموعة نماذج مصورة من مسكوكات الأتابكية في محل الدراسة.

المنهجية وطرق البحث:

استخدم الباحث منهج البحث التاريخي التحليلي للنقود التي تم تداولها في مدينة أربيل كمصدر دار سك النقود ثم تدعيم هذه المعلومات من المصادر والمراجع التاريخية، كما استخدم الباحث منهج البحث الأثري الوصفي التحليلي للمسكوكات التي تم تداولها في مدينة أربيل - العراق، ثم تدعيم هذه المعلومات من المصادر والمراجع التاريخية، حيث جمع الباحث معظم النماذج المعروفة وغير المعروفة من مسكوكات الحقبة محل الدراسة، والموجودة في المتاحف الرسمية والمجموعات الخاصة وكتالوجات العالمية للمسكوكات، ومواقع الشبكة العالمية (الانترنت) العلمية المعتبرة ومن مجموعة الباحث الخاصة الموثقة، وقام بجمع صور واضحة لكل المسكوكات مع أوزانها وأقطارها، ثم قام بنفريغ مآثراتها -نقوشها- وتحليلها واستنباط المعلومات منها.

تقسيمات الدراسة:

تنقسم الدراسة إلى مبحثين، كل مبحث يندرج تحته عناوين فرعية، حيث تناول المبحث الأول أهمية المسكوكات الأتابكية كمصدر تاريخي في الجوانب السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية، وأفرد جزء منه لبيان أثر السكة الأتابكية في بعض الجوانب السابقة لمظفردين الكوكبري، وسيتطرق المبحث الثاني المسكوكات وتطورها في العصر الأتابكي، بدءاً بملوك الأتابكية في مركز الدولة أربيل وفروعها في العراق والمرحلة الانتقالية لبدء حكمه وكذلك سيتناول تطور المسكوكات في عصر الأتابكة ومرحلة انتقال الحكم من للاتابكة والعباسي، وسيتناول المسكوكات الأتابكية إلى نهاية دولة الأتابكة وفي آخر المبحث تم تكوين صورة عامة لمسكوكات أربيل ومدينة الموصل وسنجار من خلال دراسة المسكوكات لبيان الأوضاع السياسية والاقتصادية والفنون والزخارف في العصر الأتابكي.

المقدمة:

تعتبر دراسة علم النقود الإسلامية من الوثائق الهامة التي يمكن الاعتماد عليها في استنباط الحقائق التاريخية المنقوشة وهي من الوثائق الرسمية الصحيحة التي لا يسهل الطعن فيها، وهي تعبر عن حرية الأمة التي سكتها، ونجد أن النقود الذهبية كانت هي النقود الرئيسية في كثير من دول العالم الإسلامي، وهي بذلك تعكس الحالة الاقتصادية للدول التي سكتها لأن ارتفاع وزنها ونقاء عيارها كان دليلاً على الازدهار الاقتصادي لتلك الدول.

ومن خلال بحثنا لموضوع يخص إقليم كردستان ويخدمه ولم يتطرق إليه أحد من قبل وقع اختيار الباحث على (الدنانير الذهبية) لفترة حكم مقفر الدين حاكم أربيل والمضروبة بمدينة أربيل التي تتراوح لمدة زمنية من (587 - 630هـ)، وعدد النماذج المدروسة (17) والتي استمرت فيها ضرب النقود وذلك من بداية تمهيدها لإعلانها كمدينة مستقلة ثم إعلانها كإمارة مستقلة، وما مرت بها من فترات تاريخية بحسب التسلسل الزمني من فترة الأتابكي عهد السلطان مظفر الدين كوكبري وفترة الخليفة الناصر لدين الله والظاهر بأمر الله إلى آخر نموذج تعود إلى عهد المستنصر بالله وحكمهم في أربيل وضربهم الدنانير عليها اسم ضرب مدينة أربيل وإنها استمرت لضرب النقود.

ونقود الدنانير الذهبية لعهد كوكبري ضرب في مدينة أربيل لم يأت على دراستها أحد من الباحثين ولم تأخذ مكانتها بالنسبة للدراسات التي تخص النقود الإسلامية ومدن الضرب في العراق، ولم تدرس ولم يعط لها أهمية كدار ومركز ضرب أربيل، وما ضرب فيها من النقود بأنواعه من الدنانير الذهبية بحسب التسلسل الزمني، فكانت هذه الدراسات قد امدتني بإضاءة فكانت لي العون كي أبحث عن هذا الموضوع، وتكون نقطة البداية والانطلاق لدراسة وبيان النقود مضروبة لعهد السلطان الملك كوكبري في أربيل كدار ومدينة ضرب النقود.

وقمنا بكتابة نبذة تاريخية لعهد الأتابكة والحكم مظفرالدين (كوكبري - كوكبري) في أربيل في ظل الخلافة العباسية وظهورهم في الساحة السياسية ومحاولتهم بضرب الدنانير الذهبية لتكون بداية إعلان استقلال مدينة أربيل عن ولاية الموصل، وأيضاً تعتبر هذه الدنانير نادرة ومهمة جداً لمدينة أربيل، ومن ثم أوضحنا ظروف قيام أربيل كإمارة مستقلة في المنطقة وإعلانها ككيان سياسي وعسكري واقتصادي بضربها الدنانير ذات الطراز الخاص بها

ونشأة نظام نقدي مستقل في دار ضربه، وأعلنت المدينة كداراً ومركزاً لضرب لنقود فترة السلطان الملك (مظفر الدين كوكبري)، ويعد المؤسس الحقيقي والأول لهذه الإمارة.

وتم قمنا ببيان علاقة أربيل مع الدولة الأيوبية وحسن الجوار بينهم وتطبيع العلاقة بينهم وبين الخلافة المركزية من خلال عرض نماذج الدنانير لكل من فترة ملوكها الأيوبيين منهم (الملك العادل) و(الملك الكامل) و(موسى الأشرف)، وأيضاً صدهم لهجمات المغول من قبل كوكبري والتحالف بينهم وعلاقته بالخلافة العباسية إلى وفاة كوكبري ورجوع أربيل إلى حاضنة الخلافة العباسية سياسياً وعسكرياً، ولكن بقي نظامها النقدي الخاص بها واستمرت كدار لضرب النقود من فترة (المستنصر بالله) إلى سقوط الخلافة العباسية، وبيننا هذه الأوضاع والنزاعات والصراعات بعرض نماذج نقود وتحليلها وتلقي أضواء هذه الأحداث على هذه النماذج وما تحملها من أنواع الخطوط والزخارف بشكل فني دقيق مع بيان وتلخيص أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من خلال الدراسة على شكل نقاط علمية دقيقة.

المبحث الأول

نشأة مظفرالدين كوكبري وأهم الأحداث المعاصرة لفترة حكمه

هو مظفر الدين -الملك المعظم- أبو سعيد كوكبري زين الدين بن علي كوجك بن بكتكين التركي ثم الأربلي صاحب أربيل، كان من الملوك والأمراء الأكابر، لما مات والده زين الدين علي كوجك جعل ولده الأكبر زين الدين يوسف مكانه في أربيل، وكان مظفر الدين كوكبري من أصحاب صلاح الدين يوسف بن أيوب، وكان إقطاعه حران والرّها فنزل عنهما وأخذ عوضاً عنهما أربيل وشهرزور ودريند قرابلي وبنو (قفجاق) فتوجّه إليها، وبقي غصة في حلق البيت الأتابكي وطال عمره ودام ملكه، وكان شجاعاً مقداماً له الأمر النافذ والفتوحات المحمودة، قال شيخنا تاج الدّين: ... حضر الإمام المستنصر بالله (الشيباني، 1416هـ، ص291).

ولد مظفر الدين كوكبري بأربيل في 27 محرم (549هـ/1153م)، ونشأ في أسرة تركمانية مؤلفة من ابيه زين الدين علي كجك بن بكتكين بن محمد وأخيه الأصغر زين الدين يوسف، ولكونه محارباً ممتاز ومقاتلاً بطلاً وشجاعاً لقب بـ (كوكبري) أي (الذئب الأزرق) (ابن خلكان، 1948، ج3، ص277) (ابن العبري، 1958، ص212) (ابن الفوطي، 1962م-1967، ص580).

واختار له والده مملوكه مجاهد الدين قايماز للإشراف على تربيته وتعليمه، وكان مجاهد الدين قايماز: وهو أبو منصور قايماز بن عبد الله الزيني الملقب بمجاهد الدين الخادم، كان عتيق زين الدين والد مظفر الدين كوكبري صاحب أربيل، إذ فوض إليه زين الدين أمور أربيل في سنة (559هـ/1163م) وانتقل إلى الموصل في سنة (571هـ/1175م) إذ تولي إدارة قلعتها في عهد يوسف الدين غازي، وعند وفاة الأخير تولى أخوه عز الدين مسعود الأول (576 - 589هـ/1180 - 1193م) حكم الموصل، فدبر له رجال دولته مؤامرة على مجاهد الدين فقبض عليه سنة (589هـ/1193م) ثم ظهرت الحقيقة فأعادته عز الدين إلى ما كان عليه واستمر في منصب (دردار القلعة - أي حافظ القلعة) إلى حين وفاته سنة (595هـ/1198م) وكان له عدة أعمال عمرانية في الموصل منها بناء جامع كبير ومدرسة رباط وبیمارستان، وكان يقوم بمهمة المؤدب والمربي، وبقي يشرف على تربية مظفر الدين وتعليمه حتى وفاة والده، وكان مظفر الدين يتحلّى بأطيب الأخلاق وقمة السجايا والكرم كثير التواضع، حسن العقيدة، شديد الميل إلى أهل السنة والجماعة (الزبيدي، 1205هـ/1790م، ص228) (ابن الأثير، 1962، ص177-193) (ابن الساعي، 1934، ج9، ص95).

نشأته وصفاته:

نشأ مظفر الدين نشأة دينية، هذه النشأة أهلتها في حياته العامة أن يكون حاكماً صالحاً كما أثرت على حياته الخاصة، فكان بعيد كل البعد عن مظاهر الإمارة والملك، وكان أقرب إلى معيشة الزهاد والمتصوفين، واهتم بالعلماء والفقهاء والمحدثين والصوفية الصادقين، واهتم بالعلوم الدينية كالفقه والحديث (سبط ابن الجوزي، 1951-1952، ج8، ص681) (ابن كثير، 1932، ص137) (ابن خلكان، ج3، ص273)، وبعد وفاة زين الدين علي كجك بن بكتكين سنة (563هـ/1167م) كان كوكبري قاصراً عن إدارة شؤون الحكم والإدارة بنفسه لصغر سنه، فقام نائب الإمارة (مجاهد الدين قايماز) الذي كان نائباً عن والده زين الدين علي بكتكين بتدبير شؤون الإمارة وإدارة أمور الحكم، ونشأ خلاف بينه وبين الوصي على الحكم انتهى بخلع مظفر الدين من إمارة أربيل سنة (569هـ/1173م)

وتولى أخيه زين الدين يوسف خلفاً له، نوثق الأحداث بنموذج (4،3،2،1) الدينار محفوظ بالمتحف العراقي، توجه نحو مدينة السلام يستوصي بالخليفة المستضيء بالله ثم توجه مظفر الدين نحو الموصل لعله يجد من حاكمها "سيف الدين غازي مودود" معاونة تمكنه من استرداد إمارته لكن سيف الدين لم يحقق له رغبته وعوضه عن أربيل وأقطعه مدينة حران، فانتقل إليها المظفر وأقام بها تابعاً للأمير الموصل، وظل يحكم حران منذ سنة (569هـ/ 1174م) حتى سنة (578هـ/ 1182م) (ابن خلكان، 1948م، ج3، ص271) (الفاصي، 1959-1969، ص102) (ابن الأثير، 1386هـ/ 1975م، ج11، ص364) (حسين، 1976، ص65-68).

حكم سيف الدين غازي وأخيه عز الدين مسعود بن مودود:

انفصل مظفر الدين عن الموصل ودخل في طاعة السلطان صلاح الدين الأيوبي، وهو الملك الناصر الدين يوسف بن أيوب (564 - 589هـ/ 1168 - 1193م) الذي أعجب به لشجاعته وثباته معه في ميادين الجهاد، وتوثقت العلاقة والصلة بين الطرفين بشكل قوي واعتمد عليه صلاح الدين كثيراً، فأقدم صلاح الدين في إعطائه "الرها" فضلاً عن "حران" وتزوج من اخته ربيعة خاتون، وزوج مظفر الدين ابنتيه من ابني القائد نور الدين زنكي صاحب الموصل، وهما عز الدين مسعود وعماد الدين زنكي⁽¹⁾، وشارك مظفر الدين في معظم الحروب التي خاضها صلاح الدين ضد الصليبيين بدءاً من فتح "حصن الكرك" سنة (580هـ/ 1184م) كما تولى قيادة جيوش الموصل والجزيرة في معركة حطين، ويذكر أنه أوصى بفكرة إحراق الحشائش التي كانت تحيط بأرض المعركة حين وجد الريح في مواجهة الصليبيين ونجحت خطته إذ حملت الريح الدخان واللهب والحرارة إلى جهة الصليبيين، حتى فشلت حركتهم عن القتال وحلت بهم الهزيمة (ابن الشداد، 1964، ص87) (أبو شامة، 1962-1956، ج2، ص393) (ابن واصل، 1972، ج4، ص26) (ابن خلكان، 1948، ج3، ص272) (الذهبي، 1961-1960، ج5، ص122) (سبط ابن الجوزي، 1952-1951، ص393) (ابن الشداد، 1964، ص88) (حسين، 1976، ص133-138).

وعاد إلى بلاده وولاه صلاح الدين أربيل وشهرزور (ابن الشداد، 1964، ص226) بعد وفاة أخيه زين الدين يوسف سنة (586هـ/ 1190م)، وأصدر صلاح الدين الأيوبي منشوراً ولاءه على أربيل وما يتبعها من البلاد، وأذاع في كافة البلاد الإسلامية ليعلم المجاورين لأربيل أن مظفر الدين هو من امرائه وأن أربيل ما زالت جزءاً من دولته (ابن الشداد، 1964، ص236) (الباحث) وبعد وفاة القائد صلاح الدين الأيوبي سنة (589هـ/ 1193م) استقل بمدينة أربيل وحولها إلى إمارة واتخذ لنفسه لقب (ملك الأمراء) وضرب اسمه ولقبه (ملك الأمراء-كوكبوري-كوكيري-ابن علي) على الدنانير الذهبية وفلوس نحاسية بجانب اسم الخليفة العباسي (ابن الفوطي، 1386هـ/ 1996م، ص427) (ابن واصل، 1972، ج4، ص144) (ابن خلكان، 1948، ج3، ص276) (الفاصي، 1959-1969، ج2، ص106) (ابن الحنبلي، 1952، ص140) (حسين، 1976، ص151) (المسعودي، 2021، ص62-77)، وأصبحت أربيل إمارة مستقلة وازدهرت في عهد حكم كوكيري وتمتعت بالاستقلال والازدهار، وكان عصرها ذهبياً في جميع النواحي الاقتصادية والعلمية والدينية والاجتماعية (الباحث).

وبهذا تعرض مظفر الدين لأطماع الغير في إمارته، إذ طمع فيها "بدر الدين لؤلؤ" صاحب الموصل⁽²⁾، والملك الأشرف موسى صاحب دمشق، كما طمع فيها جلال الدين خوارزم شاه، وتعرضت كذلك لخطر كبيرين كادا أن يطحوا بإمارته هما خطر جلال الدين خوارزم شاه وخطر المغول، وتوفي صاحب أربيل في رمضان سنة (630هـ/ 1233م) (سبط ابن الجوزي، 1951-1952، ص683) (ابن خلكان، 1948، ج3، ص276) (حسين، 1976، ص221-303)، وبموته طويت صفحة هذه الإمارة التي لعبت دوراً ليس بالسهل في السياسة العباسية والأيوبية، ولكن بقيت أربيل مستمرة كدار ومركزاً لضرب النقود الإسلامية بأنواعها (الباحث).

(1) الملك الناصر الدين يوسف بن أيوب (564 - 589هـ/ 1168 - 1193م)، هو يوسف بن أيوب بن مروان بن شادي الكوردي الدويني، وهو أول ملوك الأكراد وأول سلاطين مصر، عاش في كنف الزنكين وتعلم من سلطان نور الدين محمود بن زنكي الكثير من فنون الحرب والسياسة، وقاتل بجانيه عدة معارك ضد الصليبيين مع مرافقة عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر، أصبح سلطاناً سنة (564هـ) وأزال الدولة الفاطمية في مصر، ثم أعلن ولاءه للخليفة العباسي بعد أن خلف الفاطميين في حكم مصر سنة (567هـ/ 1171م) فكان قائداً عسكرياً عظيماً قاد جيشاً قوياً وفتح على يده بيت المقدس، وبنى قلعة الجبل والصور الأعظم بالقاهرة، وفتح الشام واستولى على دمشق وحماه وحمص سنة (570هـ/ 1174م) واستولى على مدينة حلب سنة (577هـ/ 1181م)، (ابن خلكان، 1948، ج3، ص1039) (الأصفهاني، 1979، ص47) (المقرئزي، 1987، ص233) (أبو شامة، 1956-1962، ص92) (زامبور، 1980، ص150) (ابن شاهين، 1894، ص51-52) (عبد القادر، 1976، ص6) (Kozan, 1983, p107)

(2) بدر الدين لؤلؤ هو من أقوى النواب الزنكيين تولى ما بين (595 - 631هـ/ 1199 - 1234م)، عينه نور الدين أرسلان شاه في منصب النيابة أصبح نائباً لأولاد نور الدين وتخلص منهم جميعاً وتوفي بدر الدين سنة (657هـ/ 1259م) (ابن تغري، دت، ص297) (ابن خلكان، 1948، ص276) (رشاد، 1992، ص220).

المبحث الثاني

تحليل النماذج

تم ترتيب وعرض وتحليل جميع النماذج من قبل الباحث بحسب التسلسل الزمني للخلفاء العباسيين وعهد مظفر الدين كوكبوري-كوكبوري ومدة حكمهم لمدينة أربيل كإمارة مستقلة كما يلي:

أتمودج: 1 الخليفة الناصر لدين الله

رقم القطعة: مجموعة خاصة/ يحيى جعفر - الإمارات المتحدة
الوزن: 1.43 عم مدينة ضرب: أربيل
القطر: 19 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة ضرب: 598 هـ

مركز الوجه:

والدين لا إله الا الله وحده لا
شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين

كنية ولي عهد الظاهر بأمر الله

الطوق الأمامي: بسد الله ضرب هذا الدينار في تمام سنة ثمان م تسعين

مركز الظهر:

بن علي عماد رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك
الأمراء كوكبوري

الطوق: ممسوحة.

- زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز دائرة مزينة بشكل ظفائر

أتمودج: 2 الخليفة الناصر لدين الله

رقم القطعة: مجموعة خاصة/مجد الحسيني /مركز الدراسات لنفوذ الإسلامى -الكويت
الوزن: 4.00 عم مدينة ضرب:
القطر: 20 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة ضرب: 600هـ

مركز الوجه:

الإمام
لا إله الا الله
وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين

3
و

3
و

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار ليهل سنة ستمائة

مركز الظهر:

نجمة سداسية
مجد رسول الله صلى الله عليه
عدة الدنيا والدين أبو نصر

الطوق: مجد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليطهره على الدين كله ولو
كره المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز دائرتين متجاورتين مزينة بشكل ظفائر
وتخرج من دائرة الأولى زخرفة نباتية أسفل المركز

أتمودج: 3

رقم القطعة: 116496 / المنحف العراقي
الوزن: 4.70 غم مدينة ضرب: ارب
الفطر: 25 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة ضرب: 609 هـ

مركز الوجه:

بن علي
لا إله إلا الله وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير المؤمنين

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار باري سنة تسع وثمانية
الطوق الثاني: لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

مركز الظهر:

العادل

ب
ن
ع
ي

محمد رسول الله ﷺ
ملك الأمراء كوكبري

ب
ن
ع
ي

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
كله ولو كره المشركون.
زخارف الطوق: نحيط بكتابة المركز دائرتين متجاورتين على شكل
سقف أو ظفائر.

أتمودج: 4

رقم القطعة: 0091 / منحرف اربيل
الوزن: 4,53 غم
مدينة ضرب: ارب
الفطر: 28 ملم
نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة ضرب: 612 هـ

مركز الوجه:

0091 - مس

بن علي
لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
الناصر لدين الله أمر
المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار اربيل سنة اثنين وعشره وستماية
الطوق الثاني: لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

مركز الظهر:

0091 - مس

العادل محمد رسول الله صلى الله
عليه وسلم
ملك الأمراء كوكبرى

بسم

الله

الطوق: محمد رسول الله أرسله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكلمة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل سعف أو

ظفائ

أنموذج: 5

رقم القطعة: 141126 / المتحف العراقي

مدينة ضرب: اربيل
نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

الوزن: 4.39 غم

القطر: 27 ملم

سنة ضرب: 613هـ

مركز الوجه:

141126 - مس

بن علي
لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار اربيل سنة ثلث عشر وستمائة
الطوق الثاني: لله الامر من قبل (ومن بعد) يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

ومركز الظهر:

141126 - مس

العادل
محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ملك
الأمراء كوكبري

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله ولو كره المشركون.
زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين منجاورتين على
شكل سحف أو ظفائر

أمثلة: 6

رقم القطعة: 607 ص/ مجموعة خاصة الصراف / المتحف العراقي
الوزن: 3.4 غم مدينة ضرب: ارب
القطر: 28 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة الضرب: 613 هـ

مركز الوجه:

بن علي

لا إله الا الله وحده لا شريك له

الناصر الدين الله أمير المؤمنين

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار بربيع سنة ثلث عشرة

وسمائية

الطوق الثاني: لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون

بنصر الله

مركز الظهر:

العاذل

محمد رسول الله ﷺ

ملك الأمراء كوكبري

الله

أبو بكر

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على

الدين كله ولو كره المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين

على شكل سحف أو ظفار.

أتمودج: 7

في

رقم القطعة: 146284 / المتحف العراقي
الوزن: 3.12 غم مدينة ضرب: ارب
القطر: 25 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب
سنة ضرب: 613 هـ

مركز الوجه:

بن علي

لا إله الا الله وحده لا شريك له

الناصر المدين الله أمير المؤمنين

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار باربعي سنة ثلث عشر
وسمائية
الطوق الثاني: لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله

مركز الظهر:

العاذل

الوجه

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ملك الأمراء كوكري

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله ولو كره المشركون.
زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على
شكل سنف أو ظفائر

أمونج: 8

رقم القطعة: 146283 / المنحف الجرافي
الوزن: 4.49 عم
القطر: 23 ملم
سنة ضرب: 616 هـ
مدينة ضرب: اربيل
نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

مركز الوجه:

الكامل
لا إله إلا الله
الله الملك
(و) حده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير المؤمنين

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار بارب في سنة ست عشر
وسمائية
الطوق الثاني: لله الأمر منه قبل ومن بعد (بومئذ يفرح المؤمنون)
بنصر الله.

مركز الظهر:

الأشرف
الله الملك
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملك الأمراء كوككري

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على (الدين)
كله ولو كره) المشركون.
زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على
شكل سحف أو ظفائر.

أتمودج: 9

رقم القطعة: University of OxForD – Ashmolwan Museum / المنشور
الوزن: 2.59 غم مدينة ضرب: ارب
القطر: 26.6 ملم نوع قيمة المحدث: دينار ذهب
سنة ضرب: 617 هـ

ماكا الهحه

بن
لا إله الا الله
وحده لا شريك له
الناصر لدين الله
أمير المؤمنين

كوكري

الطوق الأول: بسم الله ضرب هذا الدينار باربع سنة سبع عشرة
وسمابه.
الطوق الثاني: (الله الامر من) قبل ومن بعد وبومئذ يفرح المؤمنون
بنصر الله.

مركز الظهر:

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملك الأمراء كوكري

مكة

مكة النبي و المدينة

الطوق: (محمد رسول الله أرسله) بالهدى ودين الحق ليظهره (على
الدين كله ولو كره المشركون).
زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز دائرتين مزينة بزخارف على
شكل سحف أو ظفائر.

أنموذج: 10

رقم القطعة: 146310 / المتحف العراقي

مدينة الضرب: لربل
نوع المعدن: دينار ذهب

الوزن: 3.34 غم

القطر: 22 ملم

سنة ضرب: 618هـ

146310-مس

مركز الوجه:

بن علي
لا إله إلا الله
وحدّه لا شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار ياربيل سنة ثمان عشر وستمائة.
الطوق الثاني: لله الامر منه قبل ورم بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

مركز الظهر:

146283-مس

الكامل
محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ملك
الأمراء كوكبري

الطوق: محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون.

أنموذج: 11

رقم القطعة: 146727 / المتحف العراقي

الوزن: 4.10 غم

مدينة ضرب: اربيل

القطر: 20 ملم

نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

سنة ضرب: 619 هـ

مركز الوجه:

والدين
لا إله إلا الله
وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين
عبد النبي

١٤٦٧٢٧ - مس

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار لبوبل تسع وعشر وستماية.
الطوق الثاني: (الله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

مركز الظهر:

الكامل
محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ملك
الأمراء كوككري

١٤٦٧٢٧ - مس

الطوق: محمد رسول الله أرسله بأهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون.
زحارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل
سقف أو ظفائ

أنموذج: 12

رقم القطعة: 148735 / متحف العراقي

الوزن: 4.30 غم

القطر: 23 ملم

سنة ضرب: 620هـ

مدينة ضرب: اربل

نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

مركز الوجه:

والدين

لا إله إلا الله

وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير

عبد النبي

المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار لبوبل سنة عشرين وستماية.

الطوق الثاني: لله (الامر من قبل ومن بعد ويومئذ) يفرح المؤمنون بنصره

مركز الظهر:

الكامل

محمد رسول الله

صلى الله عليه

وسلم ملك

الأمراء كوككري

الطوق: (محمد رسول الله أرسله بأهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

ولو كره المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل

سعف أو ظفائي

أنموذج: 13 هذا دينار على غرار الدينار السابق سنة 620 هـ رقمه 148735 مس.

رقم القطعة: 148487 / الخنف العراقي

الوزن : 5.2 غم
القطر: 23 ملم
سنة ضرب: 621 هـ
مدينة ضرب: لربل
نوع المعدن: دينار ذهب

مركز الوجه:

والدين

لا إله الا الله

وحده لا شريك له
الناصر الدين الله أمير
المؤمنين

سنة الدينار

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار لربل سنة إحدى وعشرين
وستماية

الطوق الثاني: لله الامر منه قبل ومن بعد (ويومئذ يفرح المؤمنون) بسم
الله.

مركز الظهر:

الكامل

محمد رسول الله

صلى الله عليه

وسلم ملك

الأمراء كوكبري

الله

الله

148487-MS

الطوق: محمد رسول الله (أرسله بالهندي ودين) الحق ليظهره على الدين كما
ولو كره المشركون.

الزخرفة: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل سعف أ
ضفاير

المبحث الثالث

دراسة وتحليل النماذج (الدنانير الذهبية) مضروبة بإمارة إربيل

فترة الظاهر بأمر الله وسنطان مظفر الدين كوكبري

رتبت تحليل النماذج بحسب تسلسل الزمني للخليفة العباسي الظاهر بأمر الله والسلطان المعظم مظفر الدين كوكبري فترة حكمهم ونبين نماذج النقود المضروبة بإمارة إربيل بعد عرض وتحليل القطع.

أنموذج: 14 ونصوصه كالآتي:

رقم القطعة: متحف معادن - فرنسا / المنشور

الوزن: 2.59 غم

القطر: 26.6 ملم

سنة ضرب: 622هـ

مدينة الضرب: إربيل

نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

-

مركز الوجه:

الامام

لا اله الا الله

وحده لا شريك له

الظاهر بأمر الله

امير المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار إربيل سنة الثنتين وعشرين وستماية

الطوق الثاني: (الله الامر من قبل ومن بعد) يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

-

مركز الظهر:

الله

محمد

رسول الله

صلى الله عليه

الطوق: محمد رسول الله (أرسله بأهدي ودين) الحق ليظهره على الدين كله

ولو كره المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل

سعف أو ظفائ

أنموذج: 15

رقم القطعة: 146725 / المتحف العراقي

الوزن: 4.010 غم مدينة الضرب: اربيل

الفطر: 24 ملم نوع قيمة المعدن: دينار ذهب

سنة ضرب: 623هـ

مركز الوجه:

146725 - مس

الإمام
لا إله الا الله
وحده لا شريك له
الظاهر بأمر
الله أمير
المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار اربيل سنة ثلث وعشرين
وستماية.

الطوق الثاني: (الله الأمر من قبل ومن بعد) يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله

مركز الظهر:

146725 - مس

الكامل
محمد رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ملك
الأمراء كوكبري

الطوق: محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله
(ولو كره المشركون).

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل

سقف أو ظفائ

أنموذج:16

رقم القطعة: 146726 / المتحف العراقي

الوزن: 4.1 غم
القطر: 24 ملم
سنة ضرب: 623 هـ
مدينة ضرب: اربيل
نوع: قيمة المعدن: دينار ذهب

مركز الوجه:

الإمام

لا إله إلا الله

وحده لا شريك له

الظاهر بأمر الله أمير

المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار اربيل سنة ثلث وعشرين
وستماية

الطوق الثاني: لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله.

مركز الظهر:

الكامل

محمد رسول الله

ﷺ صلى الله عليه

وسلم ملك

الأمراء كوكبري

الطوق: محمد رسول الله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله
(ولو كره المشركون).

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرتين متجاورتين على شكل

سعف أو ظفائ

أنموذج: 17 الخليفة المستنصر بالله

رقم القطعة: مجموعة خاصة/ يحيى جعفر - الامارات المتحدة

الوزن: 4.00 غم
القطر: 26 ملم
سنة ضرب: 628هـ
مدينة ضرب: اربيل
نوع: قيمة العدن: دينار ذهب

مركز الوجه:

.....

لا إله إلا الله

وحده لا شريك له

المستنصر بالله

أمر المؤمنين

الطوق الاول: بسم الله ضرب هذا الدينار لبوبل ثمان وعشرين وستماية.
الله الامر (من قبل و) من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بيوتهم.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز والطوق دائرة خال من الزخارف.

مركز الظهر:

الله

محمد رسول الله

صلى

الله عليه

وسلم الملك

المظفر

ي

الطوق: (محمد رسول الله أرسله بال) هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون.

زخارف الطوق: تحيط بكتابة المركز دائرتين مزينة بشكلاظفائ

الاستنتاجات:

نستنتج من دراسة هذه المجموعة من النقود المضروبة في عهد السلطان الملك المعظم مظفر الدين كوكبري في مركز ودار ضرب مدينة أربيل ومنها (الدنانير الذهبية) ما يأتي:

1- فيما يتعلق بتنظيم وإدارة شؤون ضرب النقود في أربيل كان لا بد من وجود ديوان يشرف على ذلك، ودار مخصص لضرب النقود يشرف عليها أشخاص من ذوي الخبرة الفنية والإدارية المتعلقة بأمور الضرب ورسم الصور وكتابة الخط على القالب وصهر المعادن ومزجها وتحديد العيار وغيرها من الأعمال الفنية والإدارية الأخرى، وفي هذا الخصوص أشار ابن الشعار في كتابه (عقود الزمان) وإن من الذين تولوا الإشراف على دار الضرب في إمارة أربيل هو (عثمان بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن محمد بن سالم الأربيلي المتوفي سنة 622هـ/1225م، هذا ويعتبر ضرب النقود ومنها الدنانير بحد ذاته أحد مظاهر سيادة الدولة أو الإمارة وتعبيراً عن استقلالها لأنها شارة الحاكم وعلامة السلطان كما عبر عنها ابن خلدون.

2- تشير النماذج من نقود أربيل المضروبة من سنة (566-578هـ/1171-1182م) أ، أربيل كانت مدينة تابعة لإدارة ولاية الموصل، ولم تكن حينها إمارة مستقلة بل كانت فيها داراً لضرب النقود إلى أن بدأت إعلان استقلالها من قبل مظفر الدين كوكبري وأصبحت إمارة مستقلة خلصت من تبعية الموصل، كما يدل على ذلك نماذج المدروسة والتي تحمل نصوصها اسم كوكبري ولقبه واسم الخليفة الناصر لدين الله، وأول دينار يحمل ويعلن باستقلالية أربيل كإمارة مستقلة وهي الدينار الذهبي المضروب فترة كوكبري، وبهذا نستنتج بانتقال مدينة أربيل داراً لضرب النقود إلى مركز إمارة لضرب النقود الذهبية، ويعد هذا الانتقال من أهم الخطوات التي قام بها كوكبري وجعل أربيل ذات أهمية اقتصادية مستقلة.

3- حملت نقود أربيل في نصوصها أسماء الخلفاء العباسيين الناصر لدين الله، الظاهر بأمر الله، المستنصر بالله وأن نموذج الدنانير نقشت عليها أسماء الخلفاء العباسيين بجانب اسم أربيل كمدينة ضرب لها دلالة على أهميتها، لذا ظل اسم أربيل كإمارة بجانب اسم الخليفة حتى تعطيها القبول الشرعي لتداولها وبيان الإمارة قوتها الاقتصادية والسياسية.

4- كانت العلاقات السياسية متوازنة بين الخلافة العباسية وإمارة أربيل، بدليل ما حملته دنانير كوكبري من أسماء الخلفاء العباسيين وأمراء الدولة الأيوبية، واستمرت هذه العلاقة لحد وفاة كوكبري وتدل على شخصيته وحكمته في إدارته السياسية والاقتصادية والعسكرية.

5- وكانت دنانير كوكبري التي هي مدار بحثنا عن الأنواع التي تؤكد سيطرته على أربيل، ولكنه لم يعلن خروجه عن سلطة الخليفة، إذ أنه لم يغير من ماثورة الدنانير المعهودة فقط بل أنه أضاف اسمه كما أن ضرب هذه الدنانير من الذهب وبوزن كامل (4,67غم) دليل على الإمكانية المالية، وتعد دنانير إعلامية أراد بها فضلاً عن تداولها في داخل وخارج الإمارة.

6- بقيت في فترة السلاجقة والاتابكة بلفظ إلى اسم (أربيل) وليس (أربيل - أو أرابيل) بالأخص في فترة الكوكبري وبقيت تلفظ إلى وقتنا الحالي، والحاضرین التركمان في مدينة أربيل لفظاً تقال إرل - أي (بأربيل دا) يعني في أربيل، أما النقود ضرب أربيل تبقى اللفظ حسب لفظ المدن وكانت خالية من حركات والنقط فقط بقي لفظاً (أربيل)، وفي فترة كوكبري كانت الكلمة خالية من الاعجام والنقاط وإن أهل البلاد ينطقونه بها (أربيل) ويلفظونه بها، وهذا من تأثيرات إدخال اللهجة التركية داخل المدينة بتلفظ الكلمات، وكانت بعد فترة زمنية طويلة ظهرت في الفترة الأيلخانية الحركات والنقاط والأعجام.

7- امتازت كل من الدنانير الذهبية فترة الكوكبري كل من النماذج (1، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 17) ذات السمك الخفيف بظهور تأثيرات أثناء ضرب القالب ونقش النصوص، بأن تمتزج الحروف مع بعضها وتكون مرات الأحرف مشوهة، ونصوص كتابة الوجه والظهر والهوامش من حيث الكتابة ويؤدي إلى صعوبة القراءة.

8- أما حين تكون الدنانير الذهبية أكثر سمكاً كما نجده في كل من النماذج (1، 2، 9، 11، 12، 13، 14، 15) فهي أكثر سمكاً فتكون الكتابة والنقوش والزخارف مستقرة في مكانها وواضحة القراءة والدراسة أثناء التمعن وتحليلها، لأنه أثناء الضغط القالب على المعدن لا يتأثر وتكون الحروف واضحة الرؤية.

9- امتازت الدنانير الذهبية فترة مظفر الدين كوكبري بحمل صيغة اسم (كوكبري-وكوكبور) مع لقبه وكنيته (ملك الأمراء - وابن علي - ومظفر الدنيا والدين) مع اسم كل من الخلفاء العباسيين منهم الناصر لدين الله والظاهر بأمر الله والمستنصر بالله، وجميع الدنانير الذهبية فترة الكوكبري تحمل كتابة هذه الصيغة

(كوكبري) باختلاف اسمه بصيغة كوكبوري في نصوص ضرب سنة (587هـ/1175م) وبعد هذه السنة ظهرت واستمرت اسم (كوكبري) على الدنانير والفلوس النحاسية، وبهذا نستنتج أنه حصلنا على كتابة ولفظ اسم مظفر الدين كوكبري كما كانت صحيحة في زمنه.

10- امتازت الدنانير المضروبة بإربيل من 566هـ/1171م إلى فترة وفاة كوكبري 630هـ/1233م بأوزانها الشرعية من (4.25غم) وأيضاً بعضها امتاز بوزن أكثر وقل وزناً، ونعتمد على نصوص الكتابة قيمة الوحدة لدنانير أقل وزناً أو أخف وزناً ومنها نصف وثلث وربع دينار المنقوشة وغير المنقوشة كما نبينها في بحث خاص النظام النقدي - الأوزان والجداول وإظهار الأوزان والأقطار بأرقامها المتقاربة والمتفاوتة في الجداول الإحصائية.

11- تبين من خلال أنواع الدنانير الذهبية فترة الاتابكية العباسية باختلاف القوالب وطرزه المتعددة التي ضربت بها نقود أربيل من سنة (587هـ /إلى 630هـ) ونبينها كما يلي:

أ- من حيث تشابه بعض القوالب بقوالب مدينة السلام ومدينة الموصل نرجح هذا التشابه إلى قرب جغرافي لمدينة أربيل والموصل، ربما انتقل الضرابين والفنيين العاملين في دار ضرب الموصل إلى أربيل، وإرسال القوالب من دار الإسلام مدينة السلام المركزية إلى مدينة أربيل، لأن إمارة أربيل رغم استقلالها كمدينة وإمارة في المنطقة إلا أنها كانت خاضعة لحكم الخلافة العباسية، وامتازت بحسن العلاقة مع الخلفاء العباسيين.

ب- نجد تشابه من حيث زخرفة النصوص الكتابية بأنواعها الخطي والتي حملت وكتب بالنقاش بالخط الكوفي البسيط والكوفي ذو اتجاهات مثلثة أو المرووس والكوفي المورق وخط النسخ، وبهذا حملت أكثر من خط واحد وكانت خالية من النقاط والحركات ونبين هذه الميزات في الجداول التخطيطية للأنواع والخطوط.

ج- نجد بعض من الدنانير الذهبية فترة كوكبري تمتاز بقلة مهارة لبعض النقاشيين والعاملين في دار ضرب أربيل، وذلك أثر على جمالية ودقة خطوطها المتنوعة المكتوبة بها النصوص الدينية وغير الدينية، وأيضاً امتازت بعض دنانيرها بزحف الدنانير داخل القالب وزحف نصوصها الكتابية ومسح بعض أحرف كلماتها.

د- نجد أن الدنانير الذهبية ضرب أربيل انفردت نقودها بهذه الخطوط العربية، وأصبحت لها خصوصية وكل فترة بدت لها خط معين، حيث انعكس الأسلوب الفني والقيم الجمالية لمدارس الخطاطين على النقود أربيل، وتطور الخط تبين إظهارها بوضوح وأصبحت هذه الدنانير مدرسة لتطوير الخط العربي، وبيان لمسات الخطاطين والنقاشيين في دار مركز ضرب أربيل، وهذا التنوع للخطوط أكثرهما موجود على النقود بحيث لا يظهر تنوع الخط وتطويره على التحف والمواد والفنون القطعية الأثرية المنقولة وغير المنقولة.

هـ- وامتازت أيضاً نماذج دنانير أربيل من (600-630هـ) من أول نموذج لها ومنها أيضاً فترة كوكبري بالزخارف الهندسية من الدوائر البسيطة الشكل منفردة ومزدوجة ومنها زخرفة ظفائر مجدولة أو على شكل سعف النخل، وأيضاً حملت دوائر على شكل حبيبات اللؤلؤ ونبين هذه الزخارف الهندسية في جداول كتالوج الزخارف.

و- ضربت الدنانير الذهبية في مدينة أربيل فترة حكم كل من الخلفاء العباسيين والناصر والظاهر ضربت الدنانير الذهبية وكثرت مداولتها في الأسواق والمعاملات التجارية داخلياً وخارجياً وكثرت بين أيدي الناس آنذاك، وذلك لعدم توفير مادة الفضة التي تضرب الدراهم الفضية، وانتشرت ضرب الدنانير لحد فترة خليفة المستنصر بالله، أما بالنسبة لمداولة الدنانير الذهبية لكوكبري وصرفه واستخدامه كقيمة نقدية خارج مدينة أربيل يذكر كل من ابن المستوفي (منح ورقة 72 أ) وابن شداد (الأعلاق ص86) مفادها أو نصها:

○ (إن كوكبري قد واصل أحد المحدثين، وقد زار أربيل في سنة 605 هـ / 1208 م بدنانير مصرية، وأن كوكبري أيضاً بعث لإكمال بناء جامع بدمشق 3000 ثلاثة آلاف دينار أتابكي).

○ فلعل في هذين الخبرين ما يلقي الضوء على تداول العملات الإسلامية في مختلف أقطار العالم الإسلامي داخلياً وخارجياً، بصرف النظر عن أمكنة ضربها.

○ وهناك رأي آخر قد ذكره السبط في مرآته (510/8) من أن المبلغ المرسل إلى دمشق هو (4000) أربعة آلاف دينار.

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.

المصادر العربية:

- ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد بن أبي الكرم محمد الجزري الشيباني، (1382هـ/1962م). التاريخ الباهر في الدولة الاتابية (بالموصل) تحقيق عبد القادر أحمد ظليمات، القاهرة، دار الكتب الحديثة وبغداد، مكتبة المثنى.
- ابن الأثير، أبو الحسن عز الدين علي بن محمد أبي الكرم محمد الجزري الشيباني، (ت630هـ/1233م). (1386هـ/1966م)، الكامل في التاريخ، ج1. ج7. ج8. ج9. ج10. ج11، بيروت-لبنان، دار صادر للطباعة والنشر- دار بيروت.
- ابن الجوزي، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، (ت597هـ)، (1359هـ)، المنتظم في التاريخ الأمم والملوك، ج10، حيدر أباد، دائرة المعارف العثمانية.
- ابن الديبثي، أبي عبد الله محمد سعيد بن محمد، (1427هـ/2006م)، ذيل تاريخ مدينة السلام- تاريخ بغداد، مج1، حقه وعلق عليه بشار عواد معروف، مطبعة دار السلام، بيروت، دار الغرب الإسلامي.
- ابن الديبثي، أبي عبد الله محمد سعيد بن محمد، (ت637هـ)، (1951م)، المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله بن سعيد بن محمد بن الديبثي، تحقيق وتعليق مصطفى جواد، مج1، بغداد، مطبعة المعارف.
- ابن الساعي، أبي طالب تاج الدين علي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله البغدادي السلامي (ت674هـ/1275م)، (1934)، الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير، تحقيق مصطفى جواد، ج9، بغداد، المطبعة السريانية الكاثوليكية.
- ابن الشعار، أبو البركات كمال الدين المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلية (ت654هـ/1256م)، قلاند الجمان في فرائد شعراء الزمان، المشهور بعقود الجمان، نسخة بشار عواد معروف مخطوط، النسخة المكتبة السليمانية باستنبول، ج7، ترجمة حياة محمد بن قرطاي.
- ابن الشعار، أبو البركات كمال الدين المبارك بن أبي بكر بن حمدان الموصلية (ت654هـ/1256م)، (2005). قلاند الجمان في فرائد شعراء الزمان، المشهور بعقود الجمان، تحقيق كامل سلمان الجبوري، ج4، ج5، بيروت، دار الكتب العلمية.
- ابن العميد، المكين جرجس بن أبي الياسر بن أبي الطيب جعفر العميدي أبو المكارم المصري (672هـ/1273م)، (د.ت)، أخبار الأيوبيين، بورسعيد، مكتبة الثقافة الدينية.
- ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت807هـ / 1404م)، (1967،1970)، تاريخ ابن الفرات، تحرير ونشر حسن محمد الشماع، مج5.4، بيروت، المطبعة الأمريكية.
- ابن الفقيه، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق (ت365هـ / 975م)، (1417هـ / 1996م)، البلدان، تحقيق يوسف الهادي، ج1، بيروت، دار عالم الكتب.
- ابن الفوطي، أبو الفضل كمال الدين عبد الرزاق البغدادي (ت723هـ/1323م)، (1351هـ/1932م)، الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة، تحقيق مصطفى جواد، بغداد، مطبعة الفرات.
- ابن الفوطي، أبو الفضل كمال الدين عبد الرزاق البغدادي (723هـ/1323م)، (1962-1967)، تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق مصطفى جواد، ج5، دمشق، المطبعة الهاشمية.
- ابن النديم، أبو فرج محمد بن إسحاق بن محمد بن أسحاق الوراق البغدادي (ت384هـ/1047م)، (1971م)، الفهرست، تحقيق رضا تجدد، طهران.
- ابن الواصل، محمّد بن سالم بن نصرالله بن سالم ابن واصل أبو عبد الله التميمي الحموي (المتوفى 697هـ)، (1377هـ/1957م)، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، ج1. ج2. ج3، تحقيق الدكتور جمال الدين الشيبان. و ج4. ج5، الدكتور حسنين محمد ربيع - الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، المطبعة الأميرية.

- ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطجمي المعروف بابن بطوطة، (1985)، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، تحقيق علي المنتصر الكتاني، ج1، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- ابن بعرة، منصور بن بعرة الذهبي الكامل، (1385هـ/1966م)، كشف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية، تحقيق عبد الرحمن الفهمي، القاهرة، دار التحرير للطبع والنشر.
- ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، (874هـ/1469م)، (1355هـ/1936م)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج2. ج3. ج6، القاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، طبعة دار الكتب.
- ابن حوقل، أبو القاسم، محمد بن حوقل البغدادي الموصل، (ت 367هـ / 977م)، (1357هـ / 1938م)، صورة الأرض، ج1، بيروت، دار صادر، أفست ليدن.
- ابن خرداذبة، أبو القاسم عبد الله بن عبد الله، (ت 280هـ / 893م)، (1307هـ / 1889م)، المسالك والممالك، ج1، بيروت، دار صادر، أفست ليدن.
- ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي، (808هـ/1405م)، (د.ت.)، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان، ج5، القاهرة.
- ابن خلكان، أبو العباسي شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، (ت681هـ—)، (1968-1972م)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج1. ج3، حققه محي الدين عبد الحميد، القاهرة، دار السعادة.
- ابن عربشاه، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد الدمشقي بن عربشاه، (791 - 854هـ/1389 - 1450م)، (2008)، عجائب المقدور في نوائب تيمور، تحقيق وتقديم سهيل زكار، دمشق، دار التكوين.
- ابن عنبة، جمال الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله، (ت 828هـ / 1425م)، (1987)، عمدة الطالب في أنساب بني آل أبي الطالب، بغداد، المطبعة الديوانية.
- ابن مماتي، أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مماتي، (1943)، كتاب قوانين الدواوين، نشر عزيز سوربال عطية، القاهرة.
- ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، (ت 630-711هـ—)، (د.ت.)، لسان العرب، ج2. ج4. ج13، تحقيق علي عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله، القاهرة، دار المعارف.
- ابن واصل، جمال الدين محمد بن سالم بن واصل، (697هـ/1296م)، (1392هـ/1972م)، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق، حسين محمد ربيع، بمراجعة سعيد عبد الفتاح عاشور، ج4، القاهرة، مطبعة دار الكتب.
- أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب الملك المؤيد صاحب حماة المتوفي، (ت 732هـ/1332م)، (1325هـ—)، المختصر في أخبار البشر، ج3. ج4، القاهرة، المطبعة الحسينية المصرية.
- أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان المقدسي الدمشقي الشامي، (ت665هـ/1266م)، (1956-1962)، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، ج2. ج3، حققه محمد حلي، القاهرة، المؤسسة المصرية العامة.
- الإربلي، عبد الرحمن سننط قنيتو، (ت 717هـ—)، (1964)، خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك، تحقيق مكي السيد جاسم، ط2، بغداد، مكتبة المثنى.
- الاهري، أبو بكر القطبي، (1373هـ—)، تاريخ شيخ أويس، اهتمام من. لون، نشر مع ترجمة الانكليزي لاهاي، جاباخانه ايسكسيتسيور.
- البلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري، (ت 279هـ—)، (1403هـ/1983)، فتوح البلدان، تحقيق رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الكتب العلمية.

- البنداري، الفتح بن علي بن محمد الاصفهاني، (ت634هـ—)، (1978)، تاريخ دولة آل سلجوق، بيروت، دار الآفاق الجديدة.
- الجويني، علاء الدين عطا الملك بن بهاء الدين، (1958)، تاريخ فاتح العالم جانكشايي، مج1، نقله إلى العربية من الفارسية د. محمد التونجي، دار الملاح للطباعة.
- حافظ أبرو، شهاب الدين عبد الله بن لطف بن عبد الرشيد، (ت 834هـ/1431م)، (1349هـ.ش)، زبدة التواريخ، ج2، مقدمة تصحيح وتعليقات سيد كمال حاج سيد جوادي، طهران.
- الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، (ت 463هـ/973م)، (د.ت.)، تاريخ بغداد، ج1، بيروت، دار الكتاب العربي.
- الخوافي، فصيح أحمد جلال الدين محمد بن نصير الدين يحيى، (ت849هـ/1445م)، (1339هـ.ش)، مجمل فصيحي، تصحيح والحاشية محمود فرح، كتاب فروشى باستان جاب طوشى مشهد.
- الديار بكري، حسين محمد بن الحسن، (ت982هـ/1574م)، (1302هـ—)، تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس، القاهرة، مطبعة عثمان عبد الرزاق.
- الشيباني، كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي، (المتوفى 723 هـ)، (1416هـ)، مجمع الآداب في معجم الألقاب، تحقيق محمد الكاظم، ج4. ج5، إيران، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي.
- الصائغ، القس سليمان الصائغ الموصل، (ت1342هـ/1923م)، تاريخ الموصل، تحقيق، مج1، القاهرة، المطبعة السلفية.
- الطبري، محمد بن جرير يزيد، (310هـ—)، (1934-1981م)، تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج3، بيروت، روائع التراث العربي.
- العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، (ت 852هـ/1448م)، (1392هـ/1972م)، الدور الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق محمد بن المعيد ضان، مج2، ط2، هند، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد.
- العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، (ت 852هـ/1448م)، (د.ت.)، الدور الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تحقيق محمد سيد جاد الحق، ج1. ج3، القاهرة، مطبعة المدني.
- العمري، ابن فضل الله شهاب الدين العمري، (ت 749هـ—)، (1924)، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، مج3، القاهرة، دار الكتب المصرية.
- الفلقشندي، أبو العباس أحمد الفلقشندي، (821هـ—)، (1987)، صبح الأعشى في كتابة الأنشاء، شرح وتعليق محمد حسين شمس الدين، ج4. ج7، بيروت، دار الفكر.
- الفلقشندي، أبو العباس أحمد الفلقشندي، (ت 821هـ—)، (1913-1919)، صبح الأعشى في كتابة الأنشاء، ج1، القاهرة، دار الكتب المصرية.
- الكتبي، محمد شاكر بن أحمد الكتبي، (ت764هـ/1362م)، (د.ت.)، فوات الوفيات والذيل عليها، ج3، تحقيق إحسان عباس، بيروت، دار الثقافة.
- كتحدا، أحمد دمرdash عزيان، (1989)، الدرة المصانة في أخبار الكنانة، تحقيق عبد الرحيم عبد الرحمن، القاهرة، المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة.
- مسكوية، أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب، (ت421هـ—)، (2000)، تجارب الأمم وتعاقب الهمم، تحقيق أبو القاسم إمامي، ج3، الناشر سروش، طهران.
- المقرئزي، أبو العباسي تقي الدين أحمد بن علي، (ت845هـ/1442م)، (1967)، النقود الإسلامية المسمى بشذوذ العقود في ذكر النقود، ط5، تحقيق محمد السيد بحر العلوم، النجف، المكتبة الجديدة.
- **ثانياً: الأطاريح والرسائل الجامعية:**
- إسماعيل، جوان أحمد، (2009)، دراسة تحليلية لدراهم الخليفين أبو جعفر المنصور والمهدي، (136-169هـ—)، في متاحف إقليم كوردستان، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة صلاح الدين/اربيل.

- حمزة، حمزة حمود، (1401هـ/1980م)، التوريق والتزهير في الخط العربي حتى منتصف القرن الخامس الهجري، رسالة ماجستير غير منشورة لقسم الآثار والكلية الآداب، جامعة بغداد، بغداد.
- الشيخ، علي كاظم عباس، (1989)، مسكوكات الخليفة الناصر لدين الله، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد.
- العزاوي، إيمان عدنان جاسم، (1435هـ/2014م)، النقود الأيلخانية من سنة (656-736هـ/1258-1335م)، المحفوظة في المتحف العراقي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة بغداد، بغداد.
- الفتلاوي، علي عبد العباس حسن، (1439هـ/2018م)، النقود الجلائرية في العراق (740-835هـ/1339-1431م) دراسة أثرية فنية، رسالة الماجستير غير منشورة في الآثار الإسلامية، مقدمة إلى مجلس كلية الآداب، جامعة بغداد، بغداد.
- فرحان، غيث سالم، (2005)، نشوء سلالاتي أكدو أور الثالثة تطورهما وسقوطهما، رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة إلى كلية الآداب، جامعة واسط، واسط.
- قداوي، علاء محمود، (1993)، العراق في القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي، رسالة دكتوراه غير منشورة، مقدمة إلى عمادة كلية الآداب، جامعة الموصل.
- المسعودي، رياض علي فهد شلال، (2021)، مدينة أربيل دراسة تاريخية في أحوالها السياسية والإدارية والاجتماعية من الفتح الإسلامي حتى نهاية الخلافة العباسية 18-656هـ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الأنبار، كلية الآداب، الأنبار.
- **ثالثاً: البحوث والدوريات والمجلات**
- إسماعيل، جوان أحمد، (2018)، النقود التيمورية شا هرخ (الدرهم) المحفوظة في المتحف السليمانية أنموذجاً دراسة تحليلية، مجلة دراسات التاريخ والآثار، كلية الآداب، بغداد، ع65، لوح (1-8).
- حسن، أسامة أحمد مختار، (2015)، العلاقات السياسية بين السلطان صلاح الدين الأيوبي والدولة المعاصرة له من خلال المسكوكات (569-589هـ)، مجلة العصور، مج25، ج1، لندن، دار المريخ للنشر.
- الحسيني، محمد باقر، (1968)، الخط اسلوبه وأنواعه ومميزاته على النقود الإسلامية في العهد السلجوقي، مجلة سومر، مج24، جزء الأول والثاني، بغداد.
- الحسيني، محمد باقر، (1971)، دراسة تحليلية وإحصائية للألقاب الإسلامية، مجلة سومر، مج28، ج2، بغداد، دار الحرية للطباعة.
- الحسيني، محمد باقر، (المحرم 1403هـ/أكتوبر 1982م)، مسكوكات إعلامية فريدة من ذهب ضرب أفغانستان، مجلة الريان، صحيفة متحف قطر الوطني، ع7، الدوحة، قطر، مطابع الدوحة الحديثة.
- حميد، عبد العزيز، (1978)، المسكوكات المزيفة في العصر العباسي، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، ع22.
- حميد، عبد العزيز، (2014)، أضواء على درهم سيدة زبيدة المحفوظة في المتحف العراقي، مجلة المسكوكات، العددان 20-21، بغداد.
- خليل، إبراهيم، (1977)، أوضاع العراق في عهد السلطان أحمد الجلايري، مجلة كلية الآداب، الرافدين، جامعة الموصل، ع8.
- رمضان، عاطف منصور، (2007)، أثر العقيدة الإسلامية على النقود دولة ايلخانات المغول في العراق وإيران (654-758هـ/1256-1357م)، المؤتمر العلمي الأول للعمارة والفنون الإسلامية الماضي والحاضر والمستقبل، مصر، رابطة الجامعات الإسلامية.
- الرمضاني، عبد الواحد سعد الدين، (1976)، التأثيرات الأجنبية على السكة النحاسية الموجودة في مركز الأبحاث الأثرية والحضارية في جامعة الموصل، مجلة آداب الرافدين، ع7.
- سلمان، عيسى، (1972)، دينار نادر للخليفة المستضيء، مجلة المسكوكات، مج2، ع3، بغداد، دار الحرية.
- العزاوي، إيمان وهاوكار وجوان أحمد، (2019)، دينار نادر للخليفة الظاهر بأمر الله ضرب دافوق- دقوقا محفوظ في المتحف الوطني العراقي، في المؤتمر الدولي الثالث للآثار والتراث في كردستان، جامعة صلاح الدين/اربيل.

- عزيز، الهموندي، (2018)، شورش ورايه رينه كانى شارى هوليزله ماوهى، (2334 - 1595 ق.م)، له روانگهى تيكسنه ميخيهه كندا، في المؤتمر الدولي الثالث للآثار والتراث في كوردستان، جامعة صلاح الدين، اربيل.
- عواد، كوركيس، (1945)، المدرسة المستنصرية، مجلة سومر، ج1. م1.
- فرنسيس، بشير والنقشبندى، ناصر، (1949)، آثار الخشب في دار الآثار العربية، مجلة سومر، مج5، ج1.
- فرنسيس، بشير وعواد، كوركيس، (1952)، نبذة تاريخية في أصول الأمكنة، مجلة سومر، ج2، مج8.
- القيسي، ناهض عبد الرزاق دفتر، (1407هـ/1986م)، تطور الخط العربي على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر العباسي، مجلة المورد، مج15، ع4.
- النقشبندى، ناصر السيد محمد، (1972)، نقود الصلّة والدعاية، مجلة المسكوكات، مج2، ع3، بغداد، دار الحرية.
- هميمي، وائل عبد الرحيم عبد الله، (2016)، مناظر العرش على المسكوكات الإسلامية، مجلة كلية الآثار، ع11، مصر، قنا، جامعة جنوب الوادي.
- رابعاً: الكتب والكتلوجات:
- التكريتي، محمود ياسين، (1981)، الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، بغداد، دار الرشيد للنشر.
- توفيق، زرار صديق، (2001)، كردستان في القرن الثامن الهجري دراسة في تاريخها السياسي والاقتصادي، اربيل، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر.
- الجبوري، سهيلة ياسين، (1381هـ/1962م)، الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في العراق، بغداد، منشورات المكتبة الأهلية.
- الجبوري، محمود عباد، (1434هـ/2013م)، خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكريم حتى عصر ابن البواب، بيروت، الدارة العربية للموسوعات.
- الجليلي، عبد الرحمن، (1365هـ/1946م)، النظام النقدي في العراق، قطر، مطبعة الفوطي.
- جمعة، إبراهيم، (1947)، قصة الكتابة العربية، دار المعارف، مصر للطباعة والنشر.
- الجميلي، رشيد، (1975)، دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي، (541 - 631هـ/1146-1233م)، ط2، بيروت، دار النهضة العربية.
- الخطيب، مصطفى عبد الكريم، (1966)، معجم المصطلحات والألقاب التاريخية، القاهرة، مؤسسة الرسالة.
- خليفة، حسن، (1931)، الدولة العباسية قيامها وسقوطها، القاهرة.
- خليل، عماد الدين، (1402هـ/1982م)، عماد الدين زنكي، ط2، بيروت-لبنان، مؤسسة الرسالة.
- ساكز، هاري، (1979)، عظمة بابل، ترجمة عامل سليمان، الموصل.
- ريج، كلوديوس، (1998)، رحلة ريج في العراقي عام 1820م، ترجمة بهاء الدين نوري، بغداد، مطبعة السكك الحديدية.
- زايد، أحمد صبري، (1432هـ/2011م)، أجمل التكوينات الزخرفية في فن كتابة الخط الكوفي لأشهر الخطاطين قديماً وحديثاً، بيروت، دار الكتب العلمية.
- سرفراز، علي أكبر وفريدون اورزمانى، (1379)، سكه هاى، ايران، سازومان مطالعة وتدوين كتب علوم إنساني دانشكاه.
- شوحان، أحمد، (2000)، تاريخ الخط العربي، ج1، دمشق، دير الزور، دار الترقى.
- الصلابي، علي محمد، (1428هـ/2007م)، الدولة الزنكية، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر.
- الصلابي، علي محمد، (1429هـ/2008م)، صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت المقدس، ج1، بيروت، دار المعرفة.
- الصلابي، علي محمد، (2007)، السلطان الشهيد عماد الدين زنكي شخصيته وعصره، القاهرة، مؤسسة اقراء للنشر والتوزيع والترجمة.

- الطائي، سعاد هادي حسن، (1433هـ/2012م)، الايغور دراسة في اصولهم التاريخية وأحوالهم العامة (127 - 656هـ/744-1258م)، بغداد، مطبعة ثامر جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة.
- عبد القادر، دريد، (1976)، سياسة صلاح الدين الأيوبي في بلاد الشام والجزيرة، بغداد، مطبعة الأرشاد.
- العريني، السيد الباز، (1986)، المغول، بيروت، دار النهضة العربية.
- العزاوي، عباس، (1337هـ/1958م)، تاريخ النقود العراقية لما بعد العهود العباسية، بغداد، مطبعة النجاة.
- العزاوي، عباس، (1353هـ/1935م)، تاريخ العراق بين احتلالين، ج1. ج2، بغداد، مطبعة بغداد.
- العزاوي، عباس، (1422هـ/2001م)، أربيل في مختلف العصور (الواء والمدينة)، بغداد، الخنساء للطباعة المحددة.
- العسيري، أحمد معمور، (1417هـ/1996م)، موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام (تاريخ ما قبل الإسلام) إلى عصرنا الحاضر، ج1، الرياض، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية.
- عماد الدين، خليل، (1402هـ/1982م)، عماد الدين زنكي، ط2، بيروت، مؤسسة الرسالة.
- فهمي، عبد الرحمن محمد، (1965)، فجر السكة العربية، مج1، القاهرة، دار الكتب المصرية.
- قحطان، رشيد صالح، (1987)، الكشاف الأثري في العراق، بغداد، مؤسسة العامة للآثار والتراث.
- قداوي، علاء محمود، (656-735هـ/1258-1335م)، الموصل والجزيرة الفراتية في عهد الدولة المغول الأيلخانية، عمان -الأردن، مطبعة دار غيداء للنشر والتوزيع.
- القيسي، ناهض عبد الرزاق دفتر، (1428هـ/2006م)، تاريخ الخط العربي، عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع.
- القيسي، ناهض عبد الرزاق دفتر، (1982)، المسكوكات، الكويت، مطابع دار السياسة.
- القيسي، ناهض عبدالرزاق دفتر، (2005)، النقود في كردستان، السليمانية، المديرية العامة للطباعة والنشر في وزارة الثقافة.
- الكبيسي، حمدان، (1988)، أصول النظام النقدي في الدولة العربية الإسلامية، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة.
- التل، صفوان، (1400هـ/1980م)، تطور الحروف العربية على آثار القرن الهجري الأول الإسلامي، عمان-الأردن.
- ليسترنج، كي، (1373هـ/1954م)، بلدان الخلافة الشرقية، نقله إلى العربي بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بغداد، مطبعة الرابطة.
- لين بول، ستانلي، (1968)، طبقات سلاطين الإسلام، ترجمة للفارسية عباس إقبال وترجمة للفارسية مكي ظاهر الكعبي، منشورات البصري.
- لين بول، ستانلي، (د.ت)، الدولة الإسلامية، ترجمة محمد صبحي فرزات، أشرف على الترجمة وعلق عليها محمد أمين دهمان، مع إضافات وتصحيحات بارتولد و خليل أدهم، ج2، دمشق، مكتبة الدراسات الإسلامية.
- مزيل، محمد، (1432هـ)، أسرار الرسم في خط النسخ كراسة الخط، تمت بالمدينة المنورة خلال ملتقى أشهر خطاطي المصحف الشريف في العالم.
- مشرفة، مصطفى عطية، (1948)، نظم الحكم بمصر في عصر الفاطميين (351-567هـ/967-1171م)، ط2، القاهرة، مطبعة الاعتماد، دار الفكر العربي.
- المصرف، ناجي زين العابدين، (1972)، بدائع الخط العربي، مراجعة وتحقق لغة عبد الرزاق عبد الواحد، بغداد، مطبعة مؤسسة رمزي.
- النقشبندي، ناصر محمود، (1974)، الدرهم الأموي المعرب، العراق، منشورات وزارة الإعلام.
- هيو، أحمد، (1982)، الأبجدية نشأة الكتابة وأشكالها عند الشعوب، سورية، اللاذقية، مطبعة ألف باء.

Golden coin dinars for the reign of Sultan Muzaffar al-Din (Kawkbay - Kokbari) At(-587) 630AH / 1191-1260 AD).

Asst. Prof.Dr Juwan Ahmed Ismail - Salahaddin University Erbil. College of art

Assoc. Prof.Dr Aras Ismail Khaider - Salahaddin University Erbil. College of art